

THE ACTUAL PROBLEMS OF FILOLOGY

MATERIALS
of the international scientific
conference

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ФАРҒОНА ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ
ТИЛШУНОСЛИК КАФЕДРАСИ

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ФЕРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ЯЗЫКОЗНАНИЯ

MINISTRY OF HIGHER AND SECONDARY SPECIALIZED EDUCATION OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN
FERGHANA STATE UNIVERSITY
CHAIR OF LINGUISTICS

Фарғона давлат университети профессори,
филология фанлари доктори **Хақимов Муҳаммад Хўжахонович**
таваллудининг 60 йиллиги муносабати билан ўтказилган

«ФИЛОЛОГИЯНИНГ ДОЛЗАРЪ МАСАЛАЛАРИ»
МАВЗУСИДАГИ
ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАН
МАТЕРИАЛЛАРИ

II

МАТЕРИАЛЫ
международной научной
конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФИЛОЛОГИИ»
Фергана, 29 марта 2022 года

MATERIALS
of the international scientific
conference
“THE ACTUAL PROBLEMS OF
FILOLOGY”
Ferghana city, March 29, 2022

ФАРҒОНА – 2022

Hali tili chiqmagan bolaga rus yoki ingliz tilini o'g'atmoqchimiz. Professor Q.Yo'doshev ta'biri bilan aytganda, qanday qilib u o'zbek tilini sevsin? Nima endi ingliz tilini bilgan odamning hammasi aqlli, bilmagan odamning hammasi nodonmi? Rus tilini bilgan odamning hammasi baxtiyor, rus tilini bilmagan o'zbekning hammasi baxtsiz, sho'rlikmi? O'zbek tilini o'zbeklardan himoya qiladigan vaqt keldi...

Biz tilimizni, demakki, o'zimizni hurmat qilib, uni asrab-avaylasak, u kelajak avlodga sof holda yetib boradi. Kelajak avlod tilimizning naqadar go'zal va betakror ekanligini to'liq anglab oladi.

Adabiyotlar:

1. B.Yusupova. International conference on modern innovative education, psychology and pedagogy: problems, analysis and foreign experience. –Toshkent, 2021.
2. Q.Yo'ldoshev. Facebook sahifasi. 2021.
3. E.Begmatov, A.Mamatov, Adabiy norma nazariyasi. III qism 72-78 bet. Toshkent-1999.
4. T.Jo'rayev, S.Halimov. Nutq madaniyati. –Toshkent, 2020.

TILSHUNOSLIKDA EKOLINGVISTIKANING O'RGANILISHI

R.Muslixiddinova, NavDPI talabasi

Yildan yilga sayyoramizda turli xil sanoat ishlarni natijasida Yerimizning ekologik vaziyati tobora yomonlashmoqda. XX asr ikkinchi yarmidan boshlab ekologik harakatlar ommaviylashdi. Shu davrdan boshlab “ekologik ong”, “ekologik fikrlash” atamasi paydo bo'lishni va diqqatni torta boshladi.

Umuman olganda, ekologiya yunoncha “oikos” – “vatan”, “uy”, “logos”- “fan, ta'limot” ma'nosidagi so'zlardan tashkil topib, birgalikda yashaydigan tirik organizmlarning o'zaro va tevarak-atrofdagi muhit bilan munosabatini, shuningdek, olam va biosfera o'rtasidagi munosabat masalalarini o'rganuvchi fan nomini bildiradi.198

Kraynov o'z tadqiqotida: “Ekologik faoliyat har doim ekologik ong bilan belgilanadi, insonning tabiat bilan munosabatini aks ettiradi...ekologik ongning shakllantirishning universal omillari ekologik ta'lim, atrof –muhit to'g'risidagi ma'lumotlar, atrof-muhitni nazoart qilish, angi axborot texnologiyalaridan foydalanishni o'z ichiga olgan, axborot jamiyatida shaxsning ekologik hayot tizmiga kirishini ta'minlash uchun rivojlanmoqda”,-deb ta'kidlaydi. Ekologik lingvistik bo'yicha dastlabki fikr- mulohazalar va ekolingvistika tushunchasi 1972 yili E. Xaugen tomonidan e'lon qilindi.

Ekolingvistika yoki ekologik tilshunoslik 1990-yillarda lingvistik tadqiqotlar natijasida paydo bo'ldi. Ingliz tilshunosi Kirkvud Xeldidining “New Ways of Meaning the challenge to Applied Linguistics” (1990) ma'ruzasi

198 Ўзбек тилининг изоҳли лугати, 5 жилдди. 5-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008.)

tilshunoslarni ekologik kontekst va uning tilda aks etishini ko'rib chiqishga undadi.¹⁹⁹

Ekologik terminlar shaxs ongi bilan bevosita bog'liqdir. Sanoat bilan, atrof-muhit bilan bog'liq bo'lgan bu atama aloqa vositasi- tildan alohida bo'lishi mumkin emas. Ijtimoiy hayotda faol bo'layotgan bu so'z tilshunos olimlar diqqatidan chetda qolmaydi.

Shu tariqa bir qator soha mutaxasislari bu borada ish olib bora boshladi. Masalan, I.V.Verigitina ekologik bilimlarni ifodalovchi terminlarni semantik aspektda o'rgandi.²⁰⁰ V.V.Koloshyan fransuz tilidagi ekologiyaga oid so'zlarni leksik-stilistik tomondan ishlab chiqdi.²⁰¹ Nechiporenko ekologiya va ekolingvistikaning inson atrofida va uning tabiatida sodir bo'ladigan jarayonlarni o'rganish uchun ahamiyatini asosladi.²⁰² Hozirgi vaqtda ekolingvistika muammolarni masalalarini ajratish va sotsiologiyaga o'xshab mikro va makro atamalaridan foydalanish taklif etilmoqda. Til va ekologiya forumining chaqiruvchisi Doktor Arran Stubbe ta'kidlashicha ekolingvistika "Ekologik burilish" ning paydo bo'lgan va yetakchi tomonini anglatadi. Dastlab, ekolingvistikaning nazari asoslari bilan bog'liq tadqiqotlar Critical kabi lingvistik jurnallarda paydo bo'lgan. Quyida ekolingvistika sohasida izlanish qilgan mutaxasislarni ko'rish mumkin. Ulardan, U. Makkey, A.Fill, P.Finke, L.J.Kalve, V.Trampe, I.Shtrok, Dyoring, P.Myulxoysler, A.P.Skovorodnikov, V.P.Grigoreva, S.I.Vinogradova, V.V.Kolesova, Y.N.Karaulov, V.K.Juravlev, V.G.Kostomarov tadqiqotlar qilgan.

Dunyo tilshunsligida ekolingvistika sohasida olib borilayotgan izlanishlar to'rtta yo'nalishda bajarilmoqda:

Ekolingvistika ekologiya va lingvistikaga oid umumiy masalalarni o'rganish

Til ekologiyasi muayyan tildagi leksik birliklarni sof holda saqlab qolish va ulardan to'g'ri foydalanish masalalarini tadqiq etish.

Ekologik lingvistik ekologiya oid terminlarning lisoniy xususiyatlarini aniqlash

Lingvistik ekologiya- tilshunoslik va ekologiya aloqalarini tekshirish

Ijtimoiy ekologiya, umumiy ekologiya, xususiy ekologiya, sanoat ekologiyasi, bioekologiya, geoekologiya, kosmik ekologiya, gidroekologiya kabi sohalarning har biri o'z ichida yuzlab leksik birliklarni jamlaydi va ekologik terminlar sistemasining tarkibiy qismlari sanaladi.

Ekologik terminlarga oid jahonda olib borilgan tadqiqot natijasida jumladan quyidagi ilmiy natijalar olingan: ekoterminlarning lingvistik mavqei, uning shakllanish va rivojlanish ilmiy asoslangan (Cambridge University, Buyuk Britaniya); ekologik terminlarning tarjima va izohli lug'atlari nazariy jihatdan

199 Halliday, M. A. K. *New Ways of Meaning: The Challenge to Applied Linguistics* / M.A.K. Halliday // *The Ecological Reader: Language, Ecology and Environment*;

200 Веригитина И.В. Терминология системного комплекса научных экологических знаний: деривационно-семантический аспект: Автореферат дисс. ... канд. филол. наук. – Краснодар, 2006.)

201 (Колошьян В.В. Лексико-стилистическая характеристика французских публицистических текстов экологической тематики: Автореферат дисс. ... канд. филол. наук. – Москва, 2007.)

202 Нечипоренко, В.Ф. Лингвофилософские основы экolingвистики / В.Ф. Нечипоренко. Калуга : Калужская облгаорганизация Союза журналистов России, 1998.

asoslangan(Massachusetts Institute of Technology,AQSH); ekoterminlarning termin sifatidagi tilni boyitishdagi mohiyati aniqlangan (Humboldt Universitat, Germaniya).

Ekologiya bilan bog'liq terminologik qatlam o'zbek tilidagi boshqa leksik qatlamlar singari ochiq sistema sanaladi va unda quyidagi pradigmalar uchraydi:

1. Sinonimik munosabat.
2. Giper-giponimik munosabat.
3. Partonimik munosabat.
4. Graudonimik munosabat.
5. Antonimik munosabat.

Terminlar shartli ravishda mutlaq sinonimim (ekosistema-ekotizim, ekologik burchak- ekologik taxmon, ekologik krizis- ekologik buxron); dialectal sinonim (kovul- jayrabodring, chirmovuq- zarpechak, kavl- kakra); ma'noviy sinonim (cho'l, dasht, biyobon, Sahroyi Kabir); uslubiy sinonim (yorongul- geran, mychechak- romashka, tuxumak-sofora, sabur- aloe) larga ajratiladi.²⁰³

ТОҒАЙ МУРОД АСАРЛАРИДАГИ ОЛМОШЛАРНИНГ ПРАГМАТИК МАЪНОЛАРИ

М.Ёқубжоновна, АДУ талабаси

Прагмалингвистика тилшуносликнинг мустақил йўналиши сифатида утган асрнинг 60-70 йилларида шаклланди.Германиялик олим Георг Клаус бошқа тилшунослардан фарқли равишда, семиотик нуқтаи назардан тилнинг тўрт йўналишини кўрсатиб ўтади. Синтактика белги билан белги ўртасидаги муносабатни ўрганади. Семантика моддий оламни акс еттирувчи тушунчалар нуқтаи назардан белги маъносини ўрганади сигматик йўналиш белги ва предмет ўртасидаги ўзаро муносабатини ўрганади.Прагматика эса белгининг инсонга тасири, унинг фикрлаш услубига, ахлоқига, ҳис-туйғусига тасирини ўрганади.²⁰⁴

Маълумки Рассел сўзларни индикатив ва индикатив бўлмаган сўзларга ажратади. Обьектив борликдаги маълум нарса-ходисаларни, белги-хусусиятларни, ҳаракат- ҳолатларни номлаш хусусиятига эга сўзларни индикатив “ишора қилувчи” сўзлар, бундай хусусиятга эга бўлмаган сўзларни эса индикатив бўлмаган сўзлар деб ҳисоблайди. Систем-структур тилшуносликда биринчи типдаги сўзлар дескриптив сўзлар, дескриптив бўлмаган сўзлар деб юритилади. Бундай сўзлар эса прагмалингвистиканинг умумназарий масалаларини қамраб олади. Индикатив бўлмаган сўзлар каторига олмошлар, атоқли отлар, ва ёрдамчи сўзлар ҳам киритилади.

Тилшунослигимизда олмош сўз туркуми бўйича турлича қарашлар мавжуд, жумладан олмошлар ичи бўш сўзлар каторига киритилади. Биламизки олмошлар мустақил сўз туркуми вазифасини бажаради. Бироқ олмош туркумига хос сўзларнинг семантик тахлили уларнинг нутқ вазияти

²⁰³ Jo'rayeva Zamira. O'zbek tilida ekologik terminlar.

²⁰⁴ Клаус Г.Сила слова.-М.,1967.-С.2.

N.Soliyeva, Sh.Usmonova. O'zbek tilida nutqiy odat birliklari – his-hayajon undovlarining qo'llanilish o'rni.....	218
A.Vosiljonov. Amaliy tilshunoslik sohasida korpus lingvistikasining umumiy tamoyillari xususida.....	221
Г.Маликова. Бадииятда новербал воситалар.....	224
E.Djumaniyazova. To'rtko'l so'zi ma'nosini izlab.....	225
U.Atamirzayeva. Tilning noverbal shakllarining nutq jarayonidagi roli...	229
K.Raximova. Noverbal vositalarning gender xususiyati.....	231
M.Ilyosova. Tog'ay Murod ijodi badiiy uslub namunasi sifatida.....	234
O.Xalbayeva, S.Jalilov. Til g'ururi yoxud rus tilidagi so'zlarning tilimizga bo'lgan ta'siri.....	235
R.Muslixiddinova. Tilshunoslikda ekolinguistikaning o'rganilishi.....	238
M.Ёкубжонов. Тоғай Мурод асарларидаги олмошларнинг прагматик маънолари.....	240
АДАБИЁТШУНОСЛИКНИНГ ДОЛЗАРЪ МАСАЛАЛАРИ	
A.Қосимов,М.Ғаниев. Тарихий романда образлар тизимида доир.....	242
Ф.Исомиддинов. Талқини амалҳои исломӣ дар ашъори Рӯдакӣ.....	244
A.Ақбаров. Шеър таъсирида яратилган шеър.....	247
S.Usmonova, H.Obidjonov. Tarixiy roman janri ingliz adabiyotida va mashhur tarixiy romanlar.....	249
Г.Орипова. Абдулла Орипов шеърларида ритм ва оҳангдорлик.....	252
O.Абобакирова. Ўзбек халқ оғзаки ижоди ва шарқ адабиёти ўзига хослиги.....	255
P.Умурзаков. “Икки қарра икки – беш” қиссасида давр ва руҳият тасвири.....	257
S.Хақназарова. Abdulla Sherning poetik mahorati.....	259
H.Хайруллоева. Америка адабиётида эко-фикшн жанри: илдиз, моҳият ва белгилари.....	261
П.Ахмадҷонов. Рӯзгор ва осори Сайфиддин Муҳаммади Фарғонӣ.....	265
M.Abdukarimova. “Bobumoma”asari fransuz olimlari talqinida.....	269
D.Комилова. Қаҳрамон характери очиқ берувчи воситалар.....	271
ФАН ВА ТАЪЛИМ ИНТЕГРАЦИЯСИ	
Ш.Норалиева, Ҳ.Ҳамроева. Ўқувчилар нутқини ўстиришда педагогик технологиялардан фойдаланиш усуллари.....	274
O.Abobakirova, A.Ro'zimatov. Maktabgacha yoshdagi bo'lgan bolalarni tarbiyalashda tilning o'mi va roli.....	277
F.Islomova. Esse - yozma nutq o`stirishning samarali vositasi.....	279
O.Аббозов. Ономастик бирликлар ёндош фанлар объекти сифатида....	281
D.Shermatova. Texnika oliy ta'limdagi o'zbek tilini o'qitishda integratsion yondashuv.....	284
N.Oxunova. Xalq og'zaki ijodi materiallarini o'qitishda interfaol ta'lim.....	288
Д.Ғазиева. Сушностные характеристики культуры речи учителя начальных классов.....	290
M.Axmedova, N.Ismoilova. Ingliz tilini o'qitishda loyihaviy	